

«ЕВРАЗИЙСТВО КАК АКАДЕМИЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА»

Оразбаева Алтайы Иранбеккызы

E-mail: altaiyorazbayeva@gmail.com

доктор исторических наук, профессор

Казахстанского филиала МГУ имени М. В. Ломоносова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12633424>

Сегодня в тренде различные формы миксов, коллабораций, в том числе и в научно-образовательном пространстве опознавательным маркером современных кейсов все больше стали признаваться междисциплинарность, трансдисциплинарность.

Соответственно и мы, представители социально-гуманитарных профессий, заняты поиском альтернативных форм интеграций своей области познания. Потому, хотелось бы поделиться собственными размышлениями, касательно заявленной темы, речь идет о проблеме имплементации «евразийства» в качестве академической образовательной программы для высшей школы. Тем более, что несмотря на отсутствие аналогов применения «евразийства» в форме самостоятельного научно-образовательного направления либо специалитета в вузах наших стран, думается именно сейчас подобная практика может оказаться вполне эффективной, востребованной и привлекательной для нового формата мышления и восприятия поколения современных людей.

Для обоснования своих воззрений, в рамках текущей конференции, естественно мы не будем углубляться в детали, итак пестрящей на просторах интернета, «биографии», «географии» столь многогранной и разночтимой полемики вокруг Евразийства, а лишь отметим, что вне зависимости от турбулентности эпистемологии в различные исторические периоды, проявляясь довольно разнообразно, то в виде идейно-мировоззренческого течения, либо политической и экономической стратегий, либо эффективного

инструмента интеграции и дипломатии и прочих ипостасях, тема Евразийства никогда не сходила на нет с повестки дня государств, идентифицирующихся по «месторазвитию» на данном историко-географическом пространстве.

Возможно, здесь не излишне будут упоминания о благополучно реализованных и функционирующих ныне казахстанских моделях евразийских инициатив, как: Евразийский экономический союз, Евразийский банк развития, Евразийский деловой совет, Евразийский медиафорум, в научно-образовательном пространстве, это: Евразийская ассоциация университетов, Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, международные научно-образовательные проекты (в том числе, яркий, личный пример – Казахстанский филиал Московского университета имени М.В.Ломоносова). Кроме того, на непоколебимость идеи Евразийства как единственно возможной и верной формы интеграции в «эпоху симбиоза» (по - Кисё Курокава) «...в которой, соперничая, мы признаем отличные друг от друга личности и культуры, в которой, противодействуя и критикуя друг друга, мы будем сотрудничать» [1], указывают не только реалии «текущей современности», но и сами исторические факты выступают тому свидетельством.

Ведь, автохтонное и современное население Евразии: иранцы, тюрки, славяне, угрофины и монголы, несмотря на неоднородность процессов этнополитогенеза, разнохарактерность хозяйственно-экономической деятельности, несхожесть социальных структур, мозаичность духовно-ценностных ориентиров и религиозно-космогонических представлений, сохранили свою целостность благодаря «симбиозным» политическим, экономическим, культурным взаимоотношениям. Именно на данном виде взаимодействий построена известная периодизация истории Евразии Г.В. Вернадским, состоящая из чередования эпох единой государственности сначала скифской державы и гуннской империи, Великого Тюркского каганата, затем Монгольской и Российской империй. Аналогичного подхода

к теме совокупности славянских и туранских народов, объединенных исторической судьбой и сходствами культуры и жизнеустройства в месторазвитии цельного географического мира Евразии, придерживаются и современные исследователи: «Для евразийской цивилизации на всех этапах ее развития – от Золотой Орды до СССР – были свойственны тенденции к объединению и созданию сверхдержавы, коллективизм, сильная власть, господство религиозного (как минимум, псевдорелигиозного) идеала – идеократия» [2].

Феномен пограничной евразийской цивилизационной общности необходимо признание оговоренной выше ее симбиозности, предполагающей, согласно своему смысловому содержанию, минимальное взаимодействие, при котором поддерживается независимое сосуществование традиций и современности во взаимно изолированных сферах и значительном разнообразии их форм.

Понятие симбиоз существенно отличается от гармонии, компромисса или слияния. Он представляет собой такие ситуации, в которых сталкиваются противоположные элементы, в то же время нуждающиеся друг в друге. Между этими элементами должна существовать связь, взаимное уважение. Потому, априори «евразийство» и есть симбиоз, предполагающее признание и почитание «священной» промежуточной зоны между разными культурами, народами, противоположными факторами, различными элементами, нежели безысходный, бездушный компромисс межкультурных, межцивилизационных взаимосвязей между Западом и Востоком: «Идея евразийства подчеркивает значимость развития национальных культур, уникальность и неповторимость каждой нации и народа, когда в рамках единой цивилизации в общую «радужную сеть» сплетены многие национальные культуры, обеспечивающие единство в многообразии» [3].

Действительно, во всевозможных формах проявлений «Евразийство» представляет собой «единство в многообразии», подчеркивая некую философию симбиоза самодостаточных культур и цивилизаций. Потому,

будучи историком, педагогом высшей школы, исследователем, научный интерес которого сфокусирован на проблемах политогенеза, социогенеза кочевников Евразии, государственности казахов, так или иначе опять соприкасающихся с истоками евразийства [4], считаю возможным и необходимым расширение практики применения «евразийства» в качестве самостоятельной академической образовательной программы по подготовке специалистов. К примеру, аналогично кейсам образовательных программ по подготовке специалистов-востоковедов, в рамках направления «Евразийство» также возможно подготовить, как универсальных, широкопрофильных, так и уникальных, «узких» специалистов: языковедов-филологов, философов, историков, политологов, культурологов, краеведов, религиоведов, искусствоведов и др., сфокусированных на едином социокультурном капитале народов Евразии. Преимуществом данных специалистов могли бы быть признаны обладание компетенциями научного и критического анализа значимых историко-культурных, социально-экономических, политических процессов на Евразийском пространстве. Тем более что на сегодня в научно-образовательном пространстве накопилось достаточное количество разработок, проектов, исследований различных евразийских научно-исследовательских центров, внедрены в учебный процесс спецкурсы, дисциплины по выбору на тему евразийства.

Литература:

1. Курокава К. Почему именно философия симбиоза? Часть 1. [Электронный ресурс]. // URL: <https://eroskosmos.org/kurokawa-philosophy-of-symbiosis-why-part-1/>
Вахитов Р. Евразийская цивилизация [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://nevmenandr.net/vaxitov/eurcivil.php>
2. Орлова И.Б. Контуры евразийской концепции [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://evraz-info.narod.ru/136.htm>

3. Оразбаева А.И. Цивилизация кочевников евразийских степей. Алматы: Дайр-пресс, 2005.